

IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 SOBRE OS GRUPOS SUBALTERNOS NO BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.6426439

Emmanuel Barbosa do Nascimento

Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba. Assistente Social. Especialista em Assistência Social e Saúde Pública. Pós Graduando em Instrumentalidade e Técnicas Operativas do Serviço Social. Capacitado em Gestão Pública. Emmanuelnasc@outlook.com.

RESUMO: Este artigo tem por objetivo a investigação sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Diante disso, descreveremos aqui o contexto mundial mediante as transformações ocasionadas durante a pandemia e focaremos nossa análise na situação da classe trabalhadora brasileira e os problemas que estão mais intensos a essa classe. Para composição desse artigo usaremos contribuições de diversos autores para servir como parte da construção da fundamentação teórica. Trata-se de uma pesquisa exploratória no âmbito bibliográfico do tipo de revisão narrativa. Nesse sentido, nos deparamos com a intensificação da desigualdade social e as múltiplas dimensões da vulnerabilidade na população mais pobres economicamente do Brasil.

Palavras-chave: Pandemia; Desigualdades; Brasil; Impactos.

ABSTRACT: This article aims to investigate the impacts of the Covid-19 pandemic in Brazil. In view of this, we will describe here the world context through the transformations caused during the pandemic and we will focus our analysis on the situation of the Brazilian working class and the problems that are more intense for that class. For the composition of this article, we will use contributions from several authors to serve as part of the construction of the theoretical foundation. It is an exploratory research in the bibliographic scope of the type of narrative review. In this sense, we are faced with the intensification of social inequality and the multiple dimensions of vulnerability in the economically poorest population in Brazil.

Keywords: Pandemic; Inequalities; Brazil; Impacts.

INTRODUÇÃO

Sousa e Almeida (2020) afirma que segundo Bernder (2020) o contexto no Brasil e no mundo se depara com a pandemia do Coronavírus ou chamado de Covid-

19 que é uma doença ocasionada por um tipo de coronavírus da mesma família da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e de alguns tipos comuns de gripe.

Desde o início da pandemia da Covid-19 a doença tem ganhado destaque no cenário mundial, não apenas pela sua capacidade de propagação e de danos na saúde dos infectados, mas tem também causado impactos negativos no aspecto econômico, político e social da vida humana. Diante desse contexto, é evidente a necessidade da intervenção do Estado sobre medidas de proteção social para atender as necessidades da população afetada.

Segundo a FIOCRUZ (S/D) esses impactos impulsionados pela pandemia do Novo Coronavírus é algo histórico sem precedentes nos registros das epidemias recentes. Os impactos acontecem diretamente na vida da população infectada e também sobre os sistemas de saúde, sendo ainda mais agravados em populações e grupos vulneráveis. Os danos se fazem presente no âmbito econômico, na saúde mental das pessoas devido a medida de isolamento social e os temores sobre os riscos, adoecimento e morte, além disso é notável que o acesso a bens e serviços públicos também são alvos da pandemia da Covid-19 como por exemplo as dificuldades enfrentadas pelas pessoas a alimentação, medicamentos, transportes e outros direitos instituídos.

De acordo com Matos (2020) não há dúvida do sentimento de medo causado pela pandemia e isso se intensifica quando notamos as notícias do crescente número de mortos no Brasil nos jornais, situação que revela a insuficiência dos serviços de saúde ofertados. Pois com a história de desigualdade social e anos de destruição do Sistema Único de Saúde, ressaltados os movimentos de lutas e resistências para a manutenção e ampliação do direito à vida e a saúde de modo universal se colocam dificuldades para refletir o Brasil sobre o quadro da Covid-19 como algo tranquilo e controlável.

Além disso, falas do presidente da república Jair Bolsonaro colaboram para esse sentimento e intensificação da crise disseminada pela pandemia. A postura do presidente tenta mistificar e suavizar de modo imprudente a dimensão dos riscos da Covid-19 associado a um discurso de perspectiva mercadológica sobre a ordem do capital e possuindo quase que total apoio de todos os grandes empresários

Brasileiros. De modo coerente é notável a negação dos direitos da classe trabalhadora e a ausência do Estado provedor dos bens e serviços para intervir nessa situação.

1. Análise sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no mundo

Para Estrela *et al.* (2020) Desde o surgimento da Covid-19 até hoje essa doença tem se propagado rápido no mundo e como consequência os impactos no campo social, econômico e na saúde, principalmente quando os marcadores desses impactos permeiam por sociais de raça, classe e gênero condições que abarcam inúmeros grupos vulneráveis.

De acordo com Martins (2020) desigualdade social é estrutural ao capitalismo, nesse modo de produção econômica que gera a sociedade de classes com contradições inerente ao seu sistema em que reflete tanto no modo de produzir economicamente como também de reproduzir as relações sociais.

Quinzani (2020) afirma que é decorrente dos efeitos da crise da Covid-19 o aumento da pobreza e da desigualdade social no mundo. A crise se dá em uma proporção global em que em cada lugar do mundo existem suas especificidades, essa crise causada pela pandemia da nova corona vírus vai disseminar a pobreza para milhões de pessoas e ocasionando maiores efeitos sobre as desigualdades sociais. Diante disso, os governos com a intenção de conter esses entraves os governos seguem medidas de políticas de isolamento social que gera em maioria dos casos paralisação das atividades econômicas no mundo.

Para Quinzani (2020) essas medidas resultam em contradições entre a oferta e demanda na lógica mercantil e geram incertezas sobre a renda e emprego. Nesse sentido, em inseguranças e instabilidades na economia mundial a população trabalhadora fica vulnerável ao crescimento exponencial da pobreza e evidentemente as diferenças das classes sociais principalmente em países em desenvolvimento.

A centralidade do capital financeiro e seu domínio sobre o capital produtivo traz consequências graves para a “classe que vive do trabalho” (Antunes, 2013), com a manutenção de taxas elevadas de desemprego, insegurança e instabilidade nos empregos, crescimento do trabalho informal e precário, redução de salários, precarização das relações de trabalho, incluindo terceirizações e contratos por prazos determinados, assédios, sofrimentos e adoecimentos, entre outros aspectos.(YAZBEK et al, 2020, p. 208)

Quinzani (2020) encara a pobreza e a desigualdade social como um problema global. Como revela o Relatório Social Mundial das Nações Unidas (ONU) de 2020 que existe um crescente nível de desenvolvimento da desigualdade em todos os países sejam os que são considerados desenvolvidos ou em desenvolvimento e também há uma baixa no requisito de acréscimo social e econômico. Ou seja, esse relatório apresenta que o país em que a desigualdade é mais presente é mais propenso a se aprofundar na pobreza e tem menos chance do crescimento econômico e instabilidade política.

Nos últimos anos, a América Latina e o Caribe alcançaram o seu menor índice de concentração de renda, no entanto a região ainda é considerada a mais desigual do planeta, com um Índice de Gini de 0,5. De acordo com o Panorama Social da América Latina 2018, constatou-se que em 2017, o número de pessoas vivendo na pobreza eram de 184 milhões, sendo que 62 milhões estavam na extrema pobreza. O modelo fiscal latino-americano se baseia na carga tributária indireta e regressiva, que recai principalmente sobre o consumo, prejudicando os mais pobres. Dessa forma, a região se encontra através da cobrança direta de impostos sobre a renda abaixo da média registrada pelos países da OCDE (ONU, 2018; CEPAL, 2018, 2019 apud QUINZANI, 2020).

Para Quinzani (2020) o aumento da desigualdade enfrentada por todas as gerações é tentar conciliar os problemas de natureza econômicas diante da insegurança do trabalho, disparidades de renda e falta de oportunidades. Quando se trata da América Latina a autora afirma que essa desigualdade social é herança da implementação do modo de produção capitalista e coloniais, isso tendo como consequência o acesso desigual ao emprego, renda, bens, serviços, e dos recursos produtivos.

Com a pandemia da Covid-19 na América Latina, milhões de pessoas sofrerão os impactos da pobreza, e com o aumento da desigualdade social, principalmente, populações mais vulneráveis, que de acordo com suas características como raça, gênero, orientação sexual, status de imigração e classe econômica, enfrentam a exclusão social e a discriminação. (QUINZANI, 2020)

2. Sequelas da Covid-19 no Brasil

Almeida (2020), No Brasil as repercussões negativas sobre a pandemia da Covid-19 ainda são mais assustadoras em que o mundo presenciou o pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro em que ele iguala a doença coronavírus ao uma simples gripe leve e pronuncia pela defesa do fim do isolamento social. Além disso, o seu governo e medidas para o combate a essa doença é instável.

As demissões de dois ministros da saúde no contexto da pandemia e as aparições em eventos e manifestações públicas sem máscara e em total desacordo com os protocolos da Organização Mundial de Saúde são exemplos inquestionáveis do descaso governamental com a doença e com as mortes que, a cada dia, assolam os brasileiros em uma proporção (uma morte por minuto) que supera todas as estatísticas de óbitos no país. (Almeida, 2020, p.21)

Conforme Almeida (2020) a desigualdade social em especificidades brasileira é um traço marcante para o país e é bastante evidente nessa sociedade. Com isso, torna mais impactante e conflituoso os impactos da pandemia no Brasil como por exemplo crescimento do desemprego, queda de renda e redução das proteções sociais.

Essas desigualdades se traduzem de várias maneiras, clivando territórios e grupos sociais. Um estudo mostrou que as chances de morte pela Covid-19 no Brasil são maiores entre negros diante de brancos e de pessoas com menor escolaridade. 7 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que enquanto Estados como São Paulo, servido com 260 médicos por 100 mil habitantes, e Rio Grande do Sul com 244 (situados nas Regiões Sul e Sudeste), o Maranhão e o Pará (situados nas Regiões Nordeste e Norte) contam com, respectivamente, 81 e 85 médicos por 100 mil. No geral, esse padrão de desigualdade regional se repete na distribuição de leitos de UTI, respiradores e outros profissionais da saúde⁸ e reflete as diferenças de número de mortes entre as regiões do país, com clara vantagem para a região sul. (ALMEIDA *et al.*, 2020, p. 22)

Almeida (2020) revela que as condições de vida da classe trabalhadora retratam as desigualdades sociais brasileiras e afirmam o aspecto multidimensional das vulnerabilidades que atingem com frequência a população das periferias das grandes cidades e das regiões que se concentram pobreza. Ademais, com a minimização do Estado em proteção social a classe trabalhadora com baixa escolaridade, e vítima das desigualdades raciais precisa sobreviver e enfrenta a dificuldade de manter o isolamento social em condições precárias de habitação e de saneamento e dificuldade nos acessos aos serviços de saúde.

Segundo Nascimento (2022) a pandemia da Covid-19 é um dos maiores motivadores quanto ao desenvolvimento das desigualdades no Brasil. Para o autor esse maléfico desenvolvimento dificulta o acesso a bens e serviços básicos como o direito de geração de emprego e renda refletindo diretamente na fome e desnutrição de famílias com crianças e adolescentes no Brasil. Diante disso, para o autor o Estado brasileiro ainda pouco intervém nas diversas expressões da “Questão Social” que estão sendo intensificadas pela pandemia.

Segundo Quinzani (2020) quando se trata dos impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19 no Brasil um dos fatores é a reprodução da naturalização das desigualdades estruturas no país em meio a sobrecarga do sistema de saúde público efetivado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, baixos investimentos em estrutura acarretam em baixa eficiência nas ofertas do SUS para a população, afetando principalmente aos mais vulneráveis economicamente.

No caso do Brasil, o país enfrentou uma crise político-econômica iniciada em meados de 2014, que resultou em milhões de brasileiros desempregados. Segundo a Pnad Contínua divulgada pelo (IBGE), em 2019, eram 11,6 milhões de desempregados, com 38 milhões de pessoas atuando como trabalhadores informais. Frente a essa questão, o aprofundamento de condições precárias do mercado de trabalho brasileiro, são consequências também, das reformas trabalhistas realizadas pelo atual governo federal. Assim, através das medidas restritivas para o combate da pandemia, as demissões no período dispararam com o fechamento de empresas em diversos setores, deixando o cenário ainda mais frágil numa situação de crise sanitária. (QUINZANI, 2020)

Nessa perspectiva para Quinzani (2020) medidas adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como isolamento social, manter higiene das mãos e restritivas sanitárias encontram dificuldades para ser implementadas no Brasil sobre condições precárias de infraestruturas urbanas, mais de 13 milhões de pessoas moram nas favelas, população de situação de rua, pessoas privadas de liberdade, comunidades indígenas, são situações que evidenciam a emergência humanitária para a garantia de ações de saúde mínimas de segurança.

Como nos lembra Yamamoto (2018, p. 72), a questão social brasileira, nos contraditórios tempos presentes, assume configurações e expressões que condensam múltiplas desigualdades mediadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais, mobilidades espaciais, formações regionais e disputas ambientais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Dispondo de uma dimensão estrutural — enraizada na produção social contraposta à apropriação privada do trabalho —, a questão social atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania, no embate pelo respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos humanos. (YAZBEK, 2020, p.209)

Almeida (2020) afirma que a pandemia causada pela Covid-19 reforça a importância do Sistema Único de Saúde - SUS em que é por esse meio da saúde pública em que as vítimas infectadas são atendidas. O SUS é um sistema universal contém assistência à saúde, vigilância em saúde, distribuição de medicamentos, formulações de pesquisas, aplicação de vacinas gratuitas entre outros serviços.

Recordemos que a criação do SUS ocorreu no bojo do processo de redemocratização do país, na década de 1980, orientada por princípios universalistas, equânimes e democráticos. O Movimento Sanitário teve papel

central nesse processo ao defender uma política de restabelecimento da democracia atrelada a um projeto de seguridade social universal e gerido de forma participativa e descentralizada. Sua proposta de um novo modelo de sistema de saúde, fundamentado no direito público e universal no que diz respeito ao cuidado de saúde e ao controle exercido pela sociedade, foi sintetizada na VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986. A carta Constitucional de 1988 absorveu a proposta sacramentando a garantia de direitos de cidadania à saúde, tornando-se a proposta mais abrangente que já se viu em uma carta magna, quando comparada com a de qualquer país. (ALMEIDA, 2020, p.23)

Nessa perspectiva histórica para Almeida (2020) o desfinanciamento do SUS é presente em quase toda seu processo de formulação, cerca de 162 milhões de pessoas dependem da saúde pública seja qual for o nível de complexidade.

No que se refere especificamente à pandemia da Covid-19, também é o SUS que tem dado as melhores respostas, que vão desde a assistência direta para todos os que procuram os serviços de saúde, até o funcionamento conjugado dos laboratórios públicos e o trabalho da vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde (Dantas 2020). Ressalta-se a importância da descentralização do atendimento, alimentado por um sistema capilarizado (Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, e os hospitais) e da gestão, por meio dos conselhos gestores – municipais, estaduais e nacional – de formulação e controle das políticas de saúde. (ALMEIDA, 2020, p. 23)

Além das complexidades de urgência em meio a pandemia da Covid-19 que demandam ao SUS para Almeida (2020) afirma que segundo Pires e Demo (2006) o Brasil enfrenta também o desafio com problemas básicos não resolvidos como por exemplo a falta de saneamento básico, desnutrição infantil e naturalização da miséria.

Para Almeida (2020) o Brasil sobrevive em um cenário sombrio com os impactos da pandemia e eles são impulsionados devido ao histórico de desigualdades territoriais, grupos sociais, e a minimização e a negação de um governo despreparados para intervir sobre esses problemas.

3. Crise brasileira e marcadores sociais.

De acordo com Yazbek *et al.* (2020), os agravos proporcionados pela Covid-19 são sombrios, desumanos sejam em âmbito global ou nacional vivenciado pelo Brasil. Essa situação de calamidade pública deixa notável a falácia das contrarreformas neoliberais no Brasil que atuam sobre os interesses da concentração do capital e marginalizam as necessidades e direitos dos trabalhadores.

No Brasil, a cada dia, em múltiplas iniciativas, o (des)governo federal vem assumindo o projeto ultraliberal conservador e obscurantista, de estímulo ao ódio de classe e aos grupos sociais historicamente excluídos só a bens, serviços públicos e direitos, como o povo negro, em especial as mulheres

pretas e pobres, os LGBTI+, os(as) jovens periféricos(as) e as classes trabalhadoras destituídas e subalternizadas. (YAZBEK *et al.*, 2020, p.207-208)

No Brasil para Yazbek *et al.* (2020) é no cenário em que as contrarreformas neoliberais, principalmente a EC 95 agravam o já sucateado funcionamento do sistema público de saúde brasileiro, assim como o do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Previdência Social, ou seja, todas as políticas que compõe a Seguridade Social estão sendo requisitadas para socorrer em caráter emergencial e preventivo a população brasileira. Porém, o Estado não garante aos diversos trabalhadores os mínimos necessários para a efetivação dos direitos dos brasileiros como condições materiais, técnicas de segurança e proteção social a vida, condições que são indispensáveis para prática de linha de frente do atendimento ao público.

Martins (2020), evidencia que a saúde pública está em crise, sendo notável a falta planejamento, recursos financeiros e humanos, pesquisa científica. Isso fortalece as ideias de contra reforma neoliberal que vem demolindo direitos sociais com a justificativa da eficiência do setor privado e da rentabilidade econômica da indústria farmacêutica, laboratoriais e hospitalares.

No Brasil para Estrela *et al.* (2020) quando se trata de vulneráveis aos impactos da Covid-19, existem um recorte de classe e dentro dele estão ligados à raça. Os desfavorecidos socioeconomicamente são representados por minorias raciais e étnicas que carecem de recursos financeiros que lhe garantem o mínimo de proteção como a medida de isolamento social.

Ainda tratando da raça como marcador social, o capitalismo racial constitui uma causa fundamental de iniquidades em saúde. Um estudo desenvolvido na cidade Detroit do EUA com apenas 14% de sua população sendo negra, mostrou que 40% da mortalidade por COVID-19 são de negros¹⁶. Isso pode guardar relação com as altas taxas de comorbidades nessa população que as vulnerabiliza para o agravamento do quadro da COVID-19. (ESTRELA *et al.*, 2020, p. 3434)

Além disso, Estrela *et al.* (2020) ressalta que a população em situação de rua está exposta a várias situações padecedoras e podem ser mais afetados pela pandemia. Os moradores de rua têm mais dificuldades em acesso aos serviços de saúde e interligado ao preconceito reafirma ainda mais a esse grupo populacional o contágio do vírus da Covid-19.

Observa-se que quando pacientes se apresentam nos departamentos de emergência e em hospitais com sintomas de COVID-19, suas queixas podem ser minimizadas, o que ratifica a dificuldade na manutenção da saúde. Esta

população é muitas vezes excluída socialmente, o que acabam por cercear uma gama de direitos concernentes ao ser humano. (ESTRELA *et al.*, 2020, p. 3434)

Afirma Martins (2020) que as maiores vítimas da pandemia da Covid-19 são os trabalhadores temporários, sobre sub-remunerada, informais, desempregados e os sem teto por morarem em regiões mais precárias das cidades brasileiras. As mortes são mais populares em bairros mais pobres economicamente, apesar de existir um considerável número de infectados nos bairros nobres poucas pessoas morrem em comparação com as favelas/periferias.

Nas favelas segundo Martins (2020) as condições de moradia são precárias, diante de ausências de equipamentos e serviços básicos. Além disso, os moradores desses ambientes são discriminados e excluídos pelo poder público e isso é fortalecido pela baixa autoestima desses moradores devidos as poucas condições de sobrevivência.

Martins (2020) apresenta que segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publicado em dezembro de 2019 o Brasil é o sétimo país do mundo com maior desigualdade social.

o Brasil é o sétimo país do mundo com maior desigualdade social (índice de Gini de 0,533), apesar do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) relativamente alto (0,761). Seria aceitável entender a desigualdade social medida apenas pelo IDH, cujos indicadores são renda, educação e longevidade? Talvez, seja decorrente de comportamento individual: pobre tem muito filho, é preguiçoso, não sabe poupar, investir etc.? Ou ainda uma casualidade, um efeito indesejado do sistema econômico, uma falha passível de ser corrigida com política públicas compensatórias? (MARTINS, 2020, p.2)

Martins (2020) afirma que o Brasil historicamente vem se modificando e sendo imposto padrões sociais que inspiram comportamentos pessoais e políticos na maioria dos brasileiros colocando em dúvida a democracia no Brasil no país que se diz democrático. Ademais, o Estado Social de Direitos é fruto de lutas por direitos incluídas nas constituições da formalidade jurídica, porém na prática esses direitos não são amplamente disseminados ou aplicados na população.

o Brasil atual, a igualdade é uma quimera, uma miragem. O cenário se apresenta trágico: desemprego em alta, precariedade do trabalho, salário achatado, desindustrialização, etc. Em meio a tantas incertezas, uma certeza: enquanto persistirem estes padrões de desigualdade, são os trabalhadores, suas famílias e comunidades que vão sucumbir à COVID-19. Estão sendo empurrados a uma escolha perversa e mentirosa entre a atividade econômica, assegurando o alimento, ou o isolamento social, garantindo a sobrevivência. (MARTINS, 2020, p.3)

Quinzani (2020) afirma que é a partir dessa situação de calamidade que são questionadas a funcionalidade e representatividade das políticas sociais em uma sociedade que valoriza ações individuais do capitalismo perverso. Por mais que o vírus afete toda as classes sociais, os mais pobres estão sujeitos a maiores consequências provocadas pelo coronavírus, consequências não apenas físicas e biológicas, mas de cunho habitacional, saneamento básico, mobilidade urbana, super lotação dos atendimentos de saúde pública e de segurança.

Assim Quinzani (2020) menciona que de acordo com Fernandes e Senhoras (2020) as políticas públicas são relevantes e fundamentais para o nivelamento social principalmente para os que não tem condições de produzir sua própria forma de sobreviver durante a crise do coronavírus. No atual contexto o avanço da pandemia, as desigualdades sociais e a pobreza que já existiam seguem para um patamar ainda maior e o Estado precisa intervir como garantidor de direitos e de dignidade humana.

Conclusões finais

Neste artigo, retornando algumas considerações, depreende-se que são inegáveis as precárias condições de sobrevivência da classe trabalhadora, e essa perspectiva ainda é intensificada quando se trata de grupos específicos no contexto brasileiro como os moradores de ruas, desempregados, trabalhadores do mercado informal ou qualquer tipo de vínculo de trabalho precarizado, em que os ideários neoliberais utilizam dessa situação para intensificar ainda mais a naturalidade da miséria e legitimar a ausência do Estado como provedor de direitos sociais em que está legalmente ratificado pela Constituição Federal de 1988.

A desigualdade social tem relação direta com o modo de produção capitalista e ocasionando as expressões da “Questão Social” porém isso ainda é mais intensificado quando se considera as marcas históricas do Brasil colonial, escravocrata e sobre a hegemonia de um grupo específico que controlavam não apenas os aspectos econômicos de produzir, mas também influenciavam sobre o caráter ideológico refletindo nos comportamentos e pensamentos da maioria da população brasileira.

Em meio a tantas incertezas nesse momento de crise ocasionadas pela Covid-19, atualmente são os trabalhadores e suas famílias que são os maiores responsáveis pela sua existência e são altamente culpabilizados em meio aos preconceitos e suas condições de vida e permeiam o conflito em lutar por condições mínimas de suas necessidades ou manter o isolamento social sobre um governo que não prover de forma universal o caráter de proteção social.

Diante desse cenário se faz necessário a efetivação dos direitos já instituídos nas legislações vigentes do Brasil e a adoção de políticas econômicas e sociais de cunho universal para que as vidas dos usuários atingidos por essas políticas sejam realmente eficazes e suas necessidades atendidas por um Estado garantidor de direitos.

Por fim, este trabalho não pretende esgotar todos os conteúdos e mediações sobre a temática, mas que ele possa contribuir e servir como aporte teórico para que sejam realizadas outras obras sobre os impactos da pandemia aos trabalhadores brasileiros na perspectiva de efetivação/viabilização dos direitos em nossa sociedade que se diz democrática.

REFÊRECIAS

ALMEIDA, C. LUCHMANN, L. MARTELLI, C. A pandemia e seus impactos no Brasil. *Middle Atlantic Review of Latin American Studies*, 2020 Vol. 4, No. 1, 20-25. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Carla-Almeida-17/publication/342653340_A_pandemia_e_seus_impactos_no_Brasil/links/5f443492299bf13404eef669/A-pandemia-e-seus-impactos-no-Brasil.pdf. Acesso em: 09 mar. 2021.

BARBOSA DO NASCIMENTO, E. FOME NO BRASIL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO EXPRESSÃO DA “QUESTÃO SOCIAL” E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 3, n. 1, p. e311033, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i1.1033. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1033>. Acesso em: 12 jan. 2022.

ESTRELA, F. et al. Pandemia da Covid 19: refletindo as vulnerabilidades a luz do gênero, raça e classe. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 3431-3436, Sept. 2020 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903431&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 09 Mar. 2021. Epub Aug 28, 2020. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.14052020>

FIOCRUZ. Impactos Sociais, econômicos, culturais e políticos da pandemia. In: Fundação Oswaldo Cruz: uma instituição a serviço da vida. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/impactos-sociais-economicos-culturais-e-politicos-da-pandemia> . Acesso em: 11 mar. 2021

MARTINS, M. A Pandemia Expõe De Forma Escancarada A Desigualdade Social. Disponível em: <https://www.clacso.org/a-pandemia-expoe-de-forma-escancarada-a-desigualdade-social/> . Acesso em: 9 de março de 2021.

MATOS, M. A pandemia do coronavírus (COVID-19) e o trabalho de assistentes sociais na saúde. Disponível em: <http://www.cress-es.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Artigo-A-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-COVID-19-e-o-trabalho-de-assistentes-sociais-na-sa%C3%BAde-2.pdf>. Acesso em: 09 de março de 2021.

QUINZANI, M. A. D. O AVANÇO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE SOCIAL COMO EFEITO DA CRISE DA COVID-19 E O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL. BOCA Ano II | Volume 2 | Nº 6 | Boa Vista | 2020 <http://revista.ufr.br/boca> ISSN: 2675-1488 Disponível em: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3833203> Acesso em: 08 mar. 2021.

SOUZA, G. N. L. d. Trabalho Infantil no Brasil: Consequências em tempos de pandemia da Covid-19. In: Repositório Faculdade Laboro. Mai-2020. Disponível em: <http://repositorio.laboro.edu.br:8080/jspui/bitstream/123456789/96/1/Trabalho%20Infantil%20no%20Brasil-%20Consequ%C3%Aancias%20em%20tempos%20de%20pandemia%20da%20Covid-19.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2021.

YAZBEK, M. C. RAICHELIS, R. SANT'ana, R. Questão Social, trabalho e crise em tempos de pandemia. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 138, p. 207-213, maio/ago. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.209> Acesso em: 08 mar. 2021.